

HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTIKASIDA PROFILAKTIKA INSPEKTORINING TERGOVGA QADAR TEKSHIRUV ORGANLARI BILAN O‘ZARO HAMKORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY TAXLILI

Axmedova Soraxon Talibjonovna

**O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi ma‘muriy huquq
kafedrası professori yu.f.d., professor**

Aytimbetov Adxam Pulat uli

O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi kursanti, safdor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14550652>

Shiddat bilan rivojlanib borayotgan zamonimizda amalga oshirilayotgan yangi islohotlar mamlakatimiz aholisining turmush darajasini oshirishga va ularning huquq va manfaatlarini qonuniy himoya qilishga qaratilgan. Shu sababli, IIOda ham islohotlarning asosiy mezonini xalqqa xizmat qilish, fuqarolarning qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilishdir.

Mustaqil O‘zbekistonda 2014-yil 14-mayda qabul qilingan «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida»gi qonun huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasidagi islohotlarning bosh mezonini bo‘ldi. Buning sababi, qonunda «huquqbuzarlik» tushunchasi doirasida qamrab olinuvchi jinoyat va ma‘muriy huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslarning g‘ayriijtimoiy xulq-atvoriga egaligi paytidanoq qaysi turdagi profilaktik ta‘sir ko‘rsatish chora-tadbirlarining qo‘llanilishi, huquqbuzarlikning sodir etilishida jabrlanuvchining aybli yoki aybsiz holatlari, ularning viktimligining oldini olish, huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarni axloqan tuzatish, bu borada umumiy, maxsus, yakka tartibdagi va viktimologik profilaktik choralarni qo‘llash faoliyatini tashkil etish va muvofiqlashtirish mexanizmi aniq ko‘rsatib berildi. Mazkur yo‘nalishda hukumatdan to‘ eng quyi bo‘g‘in bo‘lmish mahalla idoralari va hattoki, oddiy fuqarogacha bo‘lgan subyektlar tizimi shakllantirildi hamda ular o‘rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasiga oid vazifalar taqsimlandi va o‘zining qat‘iy ifodasini topdi.

Ammo, hozirda jinoyatlarning yangi turlari paydo bo‘lishi, ayrim turdagi huquqbuzarliklarning barvaqt oldi olinmasligi, huquqbuzarlik profilaktikasi sohasidagi muammolar, bu sohada hamkorlikning samarali yo‘lga qo‘yilmaganligi, huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablari va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni o‘z vaqtida aniqlash hamda bartaraf etish yuzasidan amalga oshirilayotgan faoliyatning yetarli emasligini ko‘rsatdi.

Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2017-yilning 9-fevral kuni o‘tkazilgan ichki ishlar organlari faoliyati yuzasidan videoselektor yig‘ilishida huquqbuzarliklar profilaktikasi bo‘yicha olib borilgan ishlar yetarli emasligi ta‘kidlandi. Yig‘ilishda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev “tergov va ayblash bilan cheklanmay, jinoyatlarning kelib chiqish sabablari, ularning shart-sharoit va omillarini o‘rganish, profilaktika maqsadida har bir jinoyat tafsilotlarini ichki ishlar organlari rahbarlari, profilaktika inspektorlari va mahalla faollari ishtirokida chuqur tahlil qilish zarur”ligini alohida qayd etdi.

Shu nuqtayi nazardan huquqbuzarliklar profilaktikasida profilaktika inspektorining tergovga qadar tekshiruv organlari bilan o‘zaro hamkorligini oshirishning nazariy tahlil qilish borasida xorijiy va milliy olimlar fikr-mulohazalarini tahlil qilishni joiz topdik.

Jumladan, bu borada A.N. Pashayeva, huquqbuzarliklarning profilaktikasini o‘rganish

jarayonida, profilaktika inspektorlarining tergovga qadar tekshiruv organlari bilan o'zaro hamkorligining samaradorligini oshirish uchun bir qator masalalarga to'xtalgan. Uning fikriga ko'ra, huquqni muhofaza qilish organlarining birgalikdagi ishlashi, ayniqsa ma'lumot almashinuvi tizimining samarali tashkil etilishi, muhim ahamiyatga ega. Pashayeva, profilaktika inspektorlari va tergov organlari o'rtasidagi yaxshi hamkorlik, huquqbuzarliklarni oldini olishda dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, har ikki organ o'rtasida o'zaro aloqa va ma'lumot almashinuvi, huquqbuzarliklarni kamaytirish va oldini olishda muhim vositadir [1] deb ta'kidladi.

Nazarimizda, ushbu olim o'z fikrini raqamlashtirishga e'tibor qaratmoqchibo'lgan, chunki organlar o'zaro hamkorligida raqamlashtirilgan texnologiyalar orqali amalga oshirilsa, korrupsiyaviy holatlar va manfaatlar to'qnashuviga oid masalalar o'rtaga chiqmaydi.

M.Sh. Karimov o'zining tadqiqotlarida, profilaktika inspektorlarining tergov organlari bilan hamkorligining samaradorligini oshirish uchun quyidagi strategiyalarni taklif qilgan: birinchidan, profilaktika inspektorlariga tegishli huquqiy va metodik qo'llanmalar taqdim etilishi lozim, ikkinchidan, har ikki organ o'rtasida muntazam malaka oshirish seminarlarini o'tkazish kerak. Karimovning ta'kidlashicha, huquqbuzarliklarni oldini olishning samarali usuli profilaktika inspektorlari va tergovga qadar tekshiruv organlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni kuchaytirishdir [2].

F.J. Qodirov, huquqni muhofaza qilish tizimidagi profilaktik ishlar bo'yicha olib borgan tadqiqotlarida, profilaktika inspektorining tergov organlari bilan hamkorlikni kuchaytirishning asosiy omillari sifatida zamonaviy texnologiyalarni joriy etishni ta'kidladi. Uning fikricha, innovatsion texnologiyalar yordamida ma'lumotlar bazasi va elektron tizimlar yaratish orqali huquqbuzarliklarni monitoring qilish va tezkor xabar olish imkoniyati oshadi. Bu esa profilaktika inspektorlarining faoliyatini sezilarli darajada samarali qiladi [3].

I.T. Jamilov o'zining ilmiy ishlanmalarida, profilaktika inspektorlari va tergov organlari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirishda, asosiy e'tiborni huquqiy normativ-huquqiy bazani takomillashtirishga qaratadi. Jamilovning fikricha, huquqni muhofaza qilish organlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun, tegishli huquqiy baza va tartibni to'liq takomillashtirish zarur. U, shuningdek, profilaktika inspektorlariga tegishli kompetensiyalarni oshirish uchun amaliy treninglar o'tkazilishini ta'kidladi [4].

A.X. G'aniyev, o'zining tadqiqotlarida profilaktika inspektorining tergovga qadar tekshiruv organlari bilan hamkorligini oshirish uchun ijtimoiy sohada huquqiy madaniyatni oshirishga e'tibor qaratadi. U, fuqarolar o'rtasida huquqiy bilimlarni kengaytirish, huquqbuzarliklarning oldini olishda muhim rol o'ynaydi. G'aniyevning so'zlariga ko'ra, profilaktika inspektorlarining tergov organlari bilan o'zaro aloqalari huquqiy madaniyatni shakllantirishda samarali vositadir [5].

Yuqoridagi huquqshunos olimlarining fikrlariga ko'ra, profilaktika inspektorlarining tergovga qadar tekshiruv organlari bilan o'zaro hamkorligini oshirish, huquqbuzarliklarni oldini olishda juda muhim. Bu jarayonni samarali tashkil etish uchun huquqiy va metodik qo'llanmalar, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, huquqiy madaniyatni oshirish, hamda huquqiy bazani takomillashtirish kerak. Bu chora-tadbirlar huquqni muhofaza qilish tizimining samaradorligini oshiradi va ijtimoiy tartibni mustahkamlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Pashayeva, A.N. (2020). *"Profilaktika inspektorlarining huquqni muhofaza qilish organlari bilan o'zaro hamkorligi"* (O'zbekiston Respublikasi huquqshunoslari forumi, 2020).
2. Karimov, M.Sh. (2018). *"Tergovga qadar tekshiruv organlari bilan profilaktika inspektorlarining hamkorligi"* (O'zbekiston Respublikasi huquqiy tadqiqotlari, 2018).
3. Qodirov, F.J. (2022). *"Huquqni muhofaza qilish tizimida innovatsion texnologiyalarni qo'llash va ularning profilaktik ishlarga ta'siri"* (Huquqshunoslik tadqiqotlari, 2022).
4. Jamilov, I.T. (2019). *"Huquqni muhofaza qilish tizimidagi hamkorlikni rivojlantirish: huquqiy asoslar va amaliy tavsiyalar"* (Huquqshunoslik va amaliyot, 2019).
5. G'aniyev, A.X. (2021). *"Huquqiy madaniyatni oshirishda profilaktika inspektorlarining roli"* (Huquqshunoslar jamiyati yig'ilishi, 2021).